

**ВЛИЯНИЕ КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ****INFLUENCE OF CLIMATO-GEOGRAPHICAL FACTORS ON THE COURSE OF
ARTERIAL HYPERTENSION****ARTERIAL GIPERTENZIYA KASALLIGINING KECHISHIGA IQLIM-GEOGRAFIK
OMILLARINING TA'SIRI**

Абдулхафизов У.А.

<https://orcid.org/0009-0004-1120-4831>

Юнусов А.Г.

<https://orcid.org/0009-0008-9578-9695>

Central Asian Medical University

Аннотация. Артериальная гипертензия (АГ) остаётся одной из ведущих причин сердечно-сосудистой патологии во всём мире. Климато-географические условия оказывают влияние на течение заболевания, усугубляя или смягчая клинические проявления АГ. В Ферганской долине (континентальный климат, жаркое сухое лето и умеренно холодная зима) возможны особенности распространённости и тяжести АГ, связанные с температурными и экологическими факторами. Исследование направлено на изучение связи климато-географических условий и АГ у взрослого населения региона.

Ключевые слова: климат, артериальная гипертензия, факторы, течение, осложнения.

Abstract. Arterial hypertension (HTN) remains one of the leading causes of cardiovascular disease worldwide. Climatic and geographical conditions influence the course of the disease, exacerbating or mitigating its clinical manifestations. In the Fergana Valley (continental climate, hot, dry summers, and moderately cold winters), the prevalence and severity of hypertension may vary depending on temperature and environmental factors. This study aims to examine the relationship between climatic and geographical conditions and hypertension in the adult population of the region.

Keywords: climate, hypertension, factors, course, complications.

Annotatsiya. Arterial gipertenziya (HTN) butun dunyo bo'ylab yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Iqlim va geografik sharoitlar kasallikning kechishiga ta'sir qiladi, uning klinik ko'rinishlarini kuchaytiradi yoki yumshatadi. Farg'ona vodiysida (kontinental iqlim, issiq, quruq yoz va o'rtacha sovuq qish) gipertenziyaning tarqalishi va og'irligi harorat va atrof-muhit omillariga qarab farq qilishi mumkin. Ushbu tadqiqot mintaqaning kattalar aholisida iqlim va geografik sharoitlar va gipertenziya o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: iqlim, gipertenziya, omillar, kechishi, asoratlari.

Актуальность. Артериальная гипертензия - хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы с полиэтиологическим характером, представляющее серьёзную медико-социальную проблему из-за высокой распространённости и риска осложнений (инфаркт миокарда, инсульт и др.) при отсутствии контроля АД. По данным различных авторов,

артериальная гипертензия встречается у 15-25% взрослого населения, с частотой свыше 50% среди лиц старше 65 лет при отсутствии коррекции факторов риска [1-4].

Климато-географические факторы - температура воздуха, влажность, атмосферное давление и особенности рельефа - могут влиять на сосудистую реактивность, частоту гипертонических кризов и общую тяжесть заболевания [5, 6]. Изучение этих аспектов особенно важно для Ферганской долины, где климат резко континентальный: лето жаркое (средняя температура июля - 37,4°C), зима мягкая или умеренно прохладная (средняя января - +0,2°C) с резкими колебаниями температур.

Цель исследования. Оценить влияние климато-географических условий Ферганской долины на распространённость и клиническое течение артериальной гипертензии у взрослого населения.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось среди репрезентативной выборки взрослого населения Ферганской долины (возраст 30-65 лет) методом эпидемиологического обследования с измерением артериального давления, анкетированием по анамнезу заболевания, факторов образа жизни, климато-экологических характеристик проживания и биометрическими параметрами.

Критерии включения явилось постоянное проживание в Ферганской долине не менее 5 лет; возраст 30-65 лет; согласие на участие.

В ходе исследования изучены следующие параметры: уровень систолического/диастолического АД; клинические симптомы (головная боль, головокружение, ночные пробуждения); климато-географические параметры (максимальные летние температуры, сезонные колебания).

Статистическая обработка данных включала методы описательной статистики и корреляционный анализ.

Результаты и их обсуждение. В исследование включено 200 пациентов с артериальной гипертензией, постоянно проживающих в условиях Ферганской долины не менее 5 лет. Средний возраст обследованных составил 48,6±9,2 года. Климат региона характеризовался высокой средней летней температурой воздуха (30,0±5,0°C) и пониженной относительной влажностью (40±10%).

При анализе климатических параметров определены жаркие летние периоды коррелировали с повышением систолического АД в среднем на 8-12 мм рт.ст. по сравнению с весной/осенью ($p < 0,05$); частота жалоб на головные боли и ночные пробуждения была выше у жителей районов с более низким уровнем водного баланса и повышенной сухостью воздуха (табл. 1).

Соотношение между продолжительностью проживания в зоне с резко континентальным климатом и выраженностью гипертонии показало умеренную положительную корреляцию ($r=0,28$, $p < 0,05$).

Таблица 1

Основные клинко-функциональные и климатические показатели обследованных пациентов

Показатель	Среднее значение (M ± SD)
Средняя температура воздуха, °C	30,0 ± 5,0
Относительная влажность воздуха, %	40,0 ± 10,0
Длительность проживания в регионе, лет	17,2 ± 6,4
Индекс массы тела, кг/м ²	27,1 ± 4,0
Систолическое АД, мм рт. ст.	145,3 ± 15,1
Диастолическое АД, мм рт. ст.	92,4 ± 8,2

Для оценки взаимосвязи климато-географических факторов и показателей артериального давления был проведён корреляционный анализ Пирсона (табл. 2).

Корреляционные связи между климато-географическими факторами и показателями АД

Фактор	Систолическое АД	Диастолическое АД
	(r)	(r)
Средняя температура воздуха	0,31	- 0,10
Относительная влажность воздуха	0,16	- 0,02
Длительность проживания в регионе	0,28	0,01
Индекс массы тела	0,34	0,29

Как видно из табл. 2, выявлена положительная умеренная корреляция между температурой окружающей среды и уровнем систолического артериального давления ($r=0,30$), что указывает на повышение сосудистой нагрузки в условиях жаркого климата. Относительная влажность воздуха также продемонстрировала слабую положительную связь с уровнем САД, что может быть связано с изменением теплообмена и активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы. Длительность проживания в климатических условиях Ферганской долины коррелировала с уровнем САД ($r=0,28$), что свидетельствует о возможном кумулятивном эффекте климатического воздействия. Наиболее выраженные корреляции отмечены между ИМТ и показателями АД, что подтверждает роль метаболических факторов как модификаторов климатического воздействия.

Полученные данные подтверждают, что климато-географические особенности Ферганской долины, прежде всего высокая температура воздуха и выраженная континентальность климата, оказывают влияние на течение артериальной гипертензии. Повышение температуры сопровождается активацией симпато-адреналовой системы, изменением водно-электролитного баланса и увеличением сосудистого тонуса, что проявляется ростом систолического АД [7, 8]. Умеренная корреляция между длительностью проживания в регионе и уровнем АД указывает на адаптационно-дезадаптационные механизмы, которые со временем могут приводить к прогрессированию заболевания [9].

Выводы:

1. Климато-географические условия Ферганской долины, в частности резкие сезонные колебания температур и высокая летняя жара, ассоциируются с повышенной выраженностью артериальной гипертензии у взрослого населения.
2. Распространённость АГ в регионе (23%) соответствует средним показателям для Узбекистана, подтверждая значимость сердечно-сосудистых заболеваний как медико-социальной проблемы.
3. Климатические факторы следует учитывать при планировании региональных программ профилактики и контроля АГ, особенно в районах с экстремальными метеоусловиями.

Использованная литература:

1. Акимов И.В. и др. Диагностика и лечение гипертонического криза // Кардиология сегодня. – 2021. – № 4. – С. 28–34.
2. Алмазова И.И., Алиева А. М. и др. Ведение гипертонических кризов // Therapy Journal. – 2020. – № 4. – С. 45–52.
3. Белоусов Н. П. Клинические особенности артериальной гипертензии // Терапия и профилактика. – 2020. – № 6. – С. 19–25.
4. Васильев П.Ю. Роль воспаления при гипертонии // Журнал терапии. – 2022. – № 2. – С. 41–47.
5. Верткин А.Л. и др. Гипертонический криз: тактика ведения на догоспитальном этапе // Consilium Medicum. – Москва. - 2025. – № 2. – С. 45–51.
6. Григорьев С.А. Факторы риска сердечно-сосудистых осложнений // Медицинский вестник. – 2019. – № 10. – С. 12–18.

7. Гуревич М.А., Кузьменко Н.А. Неотложные состояния при артериальной гипертензии // Альманах клинической медицины. – 2014. – № 28. – С. 112–118.
8. Дмитриев Ю.Б. Профилактика осложнений гипертонии // Здоровье человека. – 2021. – № 3. – С. 22–27.
9. Захаров Ю.Б. и др. Влияние магнитных бурь на организм человека // Современные проблемы физики, биофизики и инфокоммуникационных технологий. – 2019. – № 8. – С. 1–6.